

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕСТАЦИОННОГО ВОЗРАСТА ПЛОДА НА ОСНОВЕ
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ В СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ**
Мансурова Д.О., Элиева М.Ф.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Установление гестационного возраста плода является одной из ключевых и наиболее ответственных задач судебно-медицинской танатологии при расследовании случаев внутриутробной гибели и мертворождения. Целью настоящего исследования явилось выявление наиболее информативных макро- и микроморфологических признаков для объективизации и повышения точности оценки срока гестации на основе комплексного гистологического анализа висцеральных органов плода.

Ключевые слова: гестационный возраст, плод, судебно-медицинская экспертиза, морфология, гистологическое исследование.

**DETERMINATION OF FETAL GESTATIONAL AGE BASED ON MORPHOLOGICAL
CRITERIA IN FORENSIC MEDICAL PRACTICE**

Mansurova D.O., Elieva M.F.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Determination of fetal gestational age constitutes one of the pivotal and most responsible objectives of forensic thanatology during the investigation of intrauterine fetal death and stillbirth cases. The aim of this study was to identify the most informative macro- and micromorphological criteria to objectify and enhance the accuracy of gestational age assessment based on a comprehensive histological analysis of fetal visceral organs.

Keywords: gestational age, fetus, forensic medical examination, morphology, histological study.

**СУД-ТИББИЙ АМАЛИЁТИДА МОРФОЛОГИК БЕЛГИЛАР АСОСИДА ҲОМИЛАНИНГ
ГЕСТАЦИОН ЁШИНИ АНИҚЛАШ**

Мансурова Д.О., Элиева М.Ф.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Ҳомиланинг бачадон ичида нобуд бўлиши ва ўлик туғилиши ҳолатларини тергов қилишда унинг гестацион ёшини аниқлаш суд-тиббий танатологиясининг устувор ва энг масъулиятли вазифаларидан бири ҳисобланади. Ушбу тадқиқотнинг мақсади - ҳомила ички (висцерал) аъзоларининг комплекс гистологик таҳлили асосида гестация муддатини объектив баҳолаш ва таиҳис аниқлигини оширишга имкон берувчи энг информатив макро- ва микроморфологик мезонларни аниқлашдан иборат.

Калит сўзлар: гестацион ёш, ҳомила, суд-тиббий экспертиза, морфология, гистологик текширув.

e-mail: dilafruz1979@gmail.com, mexriniso01@gmail.com

Актуальность. Определение гестационного возраста плода в судебно-медицинской практике имеет принципиальное значение для установления жизнеспособности, оценки причин и условий внутриутробной гибели, а также для решения экспертных и правовых вопросов. В ряде случаев акушерские данные отсутствуют, являются неполными или противоречивыми, что существенно затрудняет объективную интерпретацию обстоятельств гибели плода. В этих условиях особую роль приобретает морфологическое исследование внутренних органов, отражающее этапы внутриутробного развития. Известно, что степень зрелости лёгких, почек, печени и органов иммуногенеза коррелирует с гестационным возрастом, однако патологические факторы внутриутробного периода могут исказить отдельные морфологические признаки. Это диктует необходимость комплексного, системного подхода к их оценке. В связи с вышеизложенным, разработка и уточнение морфологических критериев определения гестационного возраста плода остаётся актуальной задачей современной судебно-медицинской науки

Материалы и методы исследования. Материалом исследования послужили 38 судебно-гистологических заключений, выполненных в случаях внутриутробной гибели и мертворождения плодов. Исследование проводилось на базе судебно-медицинских экспертных подразделений. Гистологическое исследование включало стандартную фиксацию материала в 10% нейтральном формалине, проводку, заливку в парафин и окраску срезов гематоксилином и эозином. Микроскопическая оценка проводилась с использованием световой микроскопии. Анализ подвергались следующие органы лёгкие, почки, печень, миокард, тимус, селезёнка, надпочечники. Оценивались степень тканевой дифференцировки, выраженность функциональных и структурных элементов, а также наличие изменений, связанных с гипоксией и внутриутробной патологией. Определение гестационного возраста основывалось на сопоставлении выявленных морфологических признаков с общепринятыми эмбриологическими и морфометрическими критериями внутриутробного развития.

Результаты и их обсуждение. В результате проведённого исследования установлено, что морфологические признаки различных органов обладают неодинаковой диагностической информативностью. В 76,3% случаев выявлялись сформированные альвеолярные структуры лёгких с истончёнными межальвеолярными перегородками и развитой капиллярной сетью, что соответствовало более поздним срокам гестации. Чёткая кортико-медуллярная дифференцировка почек отмечена в 78,6% наблюдений и демонстрировала наиболее устойчивую корреляцию с гестационным возрастом. В печени в 63,2% случаев сохранялся выраженный гепатопоез, степень которого варьировала в зависимости от срока гестации и наличия гипоксических состояний. Изменения тимуса отличались большей вариабельностью и в ряде случаев отражали не только срок гестации, но и влияние стрессовых факторов внутриутробного периода. Надпочечники сохраняли преобладание фетальной зоны коры, что являлось характерным признаком поздних сроков внутриутробного развития.

Рис №1. Недоразвитие умершего плода сроком 24 недель, Окр: гем-эозином, ув: 10x10.

В ткани легкого наблюдается выраженное диффузное утолщение межальвеолярных перегородок за счет пролиферации клеточных элементов и, вероятно, некоторого фиброза. Просветы многих альвеол выглядят сдавленными или заполненными гомогенным эозинофильным материалом, гиалиновые мембраны и клеточным детритом. Видны отдельные расширенные альвеолы. Это респираторного дистресс-синдрома у недошенного ребенка.

Гистотопографическая картина долики ткани тимуса доношенного новорожденного. На фоне высокой плотности распределения лимфоидных элементов и интенсивного базофильного окрашивания тимоцитов в паренхиме долики, визуализируется глубоко проникающая междольковая соединительнотканная трабекула. В толще трабекулы отмечаются признаки выраженного интерстициального отека. Расположенные здесь кровеносные сосуды артериолы и посткапиллярные венулы находятся в состоянии резкого полнокровия, с явлениями плазматического пропитывания их стенок. Отмечается дезорганизация рыхлых волокнистых структур периваскулярной зоны. В кортикальных отделах паренхимы определяются единичные очаги апоптоза лимфоцитов.

Рис №2. Недоразвитие умершего плода сроком 28 недель. Окр: гем-эозином, ув: 10x10.

Рис №3. Недоразвитие умершего плода сроком 34 недель, гипоплазия лимфоидных структур селезенки. Окр: гем-эозином, ув: 10x10.

Гистотопографическая картина ткани селезенки плода/новорожденного. В паренхиме органа визуализируется частичная структурная демаркация белой и красной пульпы. В области лимфоидных узелков белой пульпы выявляется умеренная плотность распределения лимфоцитов с интенсивным базофильным окрашиванием их ядер. Стенки центральных артериол умеренно утолщены, с явлениями плазматического пропитывания. В синусоидах и венозных синусах красной пульпы определяется диффузное резкое полнокровие (сосудистый застой), агрегация эритроцитов и очаговый интерстициальный отек стромы. В маргинальных зонах лимфоидных муфт регистрируются начальные деструктивные изменения и реактивная гиперплазия клеток ретикулоэндотелиальной системы.

Нами полученные результаты подтверждают, что определение гестационного возраста плода не может основываться на анализе одного органа или изолированного морфологического признака. Влияние внутриутробной гипоксии, плацентарной недостаточности и инфекционных факторов способно существенно модифицировать морфологическую картину. Наиболее надёжными критериями показали себя признаки зрелости лёгочной ткани и степень дифференцировки почек, что согласуется с данными современных морфологических и эмбриологических исследований. В то же время такие показатели, как выраженность гепатопоза и состояние тимуса, должны интерпретироваться с учётом сопутствующей патологии. Комплексный морфологический анализ позволяет минимизировать диагностические ошибки и повысить объективность судебно-медицинского заключения.

Рис. №4. Выдно незрелосты нефронов у умершего плода в 28 недели гестационного возраста. Окр: гем-эозином, ув: 10x10.

Заключение. Комплексная морфологическая оценка внутренних органов плода является надёжным методом определения гестационного возраста в судебно-медицинской практике. Наибольшей диагностической значимостью обладают сочетанные признаки зрелости лёгких и кортико-медуллярной дифференцировки почек. Использование системного подхода с учётом возможного влияния патологических факторов внутриутробного периода повышает точность экспертной диагностики и обоснованность судебно-медицинских выводов.

Список литературы:

1. Арутюнов А.Г., Пиголкин Ю.И. Судебно-медицинская оценка перинатальной смерти. Судебно-медицинская экспертиза. 2019;62(4):С.4–10.
2. Барботько А. А., Гуревич П. С., Милованов А. П. Морфофункциональные особенности лимфоидной системы у плодов и новорожденных 23-28 нед гестации при внутриутробном инфицировании // Арх. пат. — 1993. — № 6. — С. 5761.
3. Волгина, С. Я. Заболеваемость детей до 3 лет, родившихся недоношенными / С.Я. Волгина // Российский вестник перинатологии и педиатрии.- 2002.-№4.- С. 14.
4. Пиголкин Ю.И., Богомолов Д.В. Морфологические критерии зрелости плода в судебно-медицинской практике. Медицинская экспертиза и право. 2021;3:15–22.
5. Дегтярев Д.Н. Современные представления о патогенезе и лечении анемии у недоношенных детей / Д.Н. Дегтярев, Н.А. Курмашева, Н.Н. Володин // Лекции каф. неонатологии ФВУ РГМУ.- Москва, 1997.-С. 19-23.
6. Langston C., Kida K., Reed M. et al. Normal and abnormal development of the lung. Am J Respir Crit Care Med. 1997;156(2):S27–S38.
7. Boyd P.A., Scott A. Quantitative structural studies on human fetal kidney development. J Anat. 1985;142:195–206.
8. Benirschke K., Burton G.J., Baergen R.N. Pathology of the Human Placenta. 6th ed. Springer; 2012.
9. Wigglesworth J.S., Singer D.B. Textbook of fetal and perinatal pathology. Blackwell Scientific Publications; 1998.
10. Mussa I., Berbencova V. Cytochemical and ultrstructural characteristics of the human developing liver: 12 th Congr. Bulg. Anat., Plovdiv, 5-8 Oct., 1995 // Eur. J. Morphol. 1997. - Vol. 35. -№ 1. - P. 62.
11. Williams M. C., Spellacy William N. J. Fetal abdominal circumference measurements of 35 and 38 cm as predictors of macrosomia. A risk factor for shoulder dystocia // Reprod. Med. 2000. - Vol. 45. - № 11. - P. 936-938.
12. Zhou J. N., Swaab D. F. Activation and degeneration during Aging. A morphometric study of the human hypothalamus // Microsc. Res. and Techn. — 1999. -Vol. 44.-№ 1.-P. 36-48.

Для цитирования: Мансурова Д.О., Элиева М.Ф. Определение гестационного возраста плода на основе морфологических признаков в судебно-медицинской практике // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 6(26). – С. 141–144. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20569553>